

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Kimyo darslarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasi

Qurbonova Sayyoraxon Abdusattarovna, Matboboyeva Nargiza Ne'matovna,
Xamdamov Karim Ibroximovich

*Farg'ona shahar 3-son politexnikumi (Farg'ona neft va gaz sanoati kolleji)
maxsus fan o'qituvchilari*

Annotatsiya. Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitish amaliyotida qo'llaniladigan mavjud raqamli ta'lim resurslari tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim resurslarini joriy etish shakllari, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning pedagogik natijasi va ularning "Kimyo" fanini o'qitish samaradorligiga ta'siri ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, pedagogika, raqamli ta'lim resurslari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Kirish. XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim kontsepsiyasida —butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu uzluksiz ta'lim tizimida va butun hayot davomida har bir shaxsning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi[1].

Mamlakatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech

Received: 24 Jan. 2025

Accepted: 25 Jan. 2025

Published: 27 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open
access article distributed
under the terms and
conditions of the

Creative Commons
Attribution (CC BY)
license ([https://](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

bo'ladi", deya ta'kidladilar. Raqamli texnologiyalar-bu axborotni kodlash va uzatish usullariga asoslangan diskret tizim bo'lib, u eng qisqa vaqt ichida juda ko'p turli xil vazifalarni bajarishga imkon beradi. Aynan ushbu sxemaning tezligi va ko'p qirraliligi IT-texnologiyalarga talab katta bo'ldi[2].

Federal Davlat standarti o'qitish jarayonida raqamli ta'lim resurslaridan faol foydalanishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, umumiy ta'limning yangi axborot-ta'lim muhiti sharoitida mavjud raqamli ta'lim resurslarini amaliy yo'naltirish nuqtai nazaridan modernizatsiya qilishning ahamiyati shubhasizdir. Ushbu jarayon zamonaviy axborot jamiyatining rivojlanish tendentsiyalariga mos bo'lganligi sababli, uning o'quv jarayonini amaliyotga yo'naltirilganligi va raqamli transformatsiyasiga qaratgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Raqamli ta'lim resurslarini ta'limga joriy etish bugungi kunning dolzarb mavzusidir. Bepalko P.I., Kruglik T.M., Mashbits E.I., Po'lat E.S., Selevko G.I. asarlarida. Turli fanlarni o'qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalari vositalarining o'quv-uslubiy imkoniyatlari to'liq tahlil qilingan [4].

Pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim resursi samaradorligi va sifatini oshiradi. Shuni hisobga olish kerakki, kimyo fanida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqlik tamoyiliga mos kelishi va uslubiy jihatdan asoslanishi kerak.

Kimyo fanida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish muammolari quyidagi metodistlarning ishlarida eng to'g'ri yoritilgan: Zashivalova E.Yu., Kuznetsova N.E., Syromyatnikova A.A. Bepalko P.I., Kruglik T.M. – kimyo darslarida qo'llaniladigan zamonaviy AKT vositalarining o'quv-uslubiy imkoniyatlari tahlilini o'tkazdi, Pak M.S. – elektron ta'lim resurslaridan foydalanish bilan bog'liq holda fikrlashning integrativ uslubini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqildi. Zashivalova N.E., Kuznetsova N.E. – tabiat hodisalari va jarayonlarini tasavvur qilish uchun dasturiy vositalar ishlab chiqilgan. R.Gmoch kimyo o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini kompyuterlashtirish nazariyasini ishlab chiqdi, bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Asitskaya A.F. – kimyo o'qitishda AKTdan foydalanishning pedagogik, texnik va uslubiy asoslari ishlab chiqildi.

Natija va muhokama

Kimyo fanini o'qitishda turli texnologiyalarni qo'llash orqali kimyoviy pedagogik ta'lim integratsiya jarayonlarining rivojlanishiga erishish mumkin.

1) Kimyo fanini o‘qitishda modulli immersion texnologiyasidan foydalanish. Ushbu texnologiyaning asosiy tamoyili o‘quv jarayonining birligini oshirishdir. Ushbu jarayonning mazmuni moduldir. “Modul” (lotincha modulus – o‘lchovdan. majoziy ma’noda) har qanday tizim yoki tashkilotning nisbatan mustaqil qismidir” [6]. Kimyo darsini qismlarga bo‘lish mumkin: nazariy, amaliy, konsolidatsiya va nazorat.

2) Kimyo fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan (video fragmentlar, animatsiya, chizma va boshqalar) foydalanish o‘quv jarayonini mazmunli, ko‘rgazmali va qiziqarli qiladi. Bu texnologiya o‘quvchilarning kimyo fanini o‘rganishga qiziqishini oshirishga ham yordam beradi.

3) Kimyo fanini o‘qitishda bulutli texnologiyalarni qo‘llash asosan bulutli hisoblash bilan bog‘liq. Bulutli hisoblash - bu minimal operatsion xarajatlar yoki xizmat ko‘rsatuvchi provayderning so‘rovlari bilan tez ta‘minlanishi va chiqarilishi mumkin bo‘lgan umumiy kimyoviy hisoblash resurslariga hamma joyda, qulay, talab bo‘yicha tarmoq kirishini ta‘minlash modelidir[5].

4) Loyiha usuli ta‘limdagi muhim yangiliklardan biriga aylandi. Bu usul birinchi navbatda o‘quvchining mustaqil, ijodiy qobiliyatlari va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

5) Asosiy umumiy ta‘limning davlat ta‘lim standarti talablariga muvofiq, o‘quvchilardan nafaqat ma‘lum miqdordagi bilimlarni, balki universal ta‘lim faoliyatini ham o‘zlashtirish talab etiladi. Shuning uchun o‘qituvchilar o‘yin texnologiyalari metodikasini egallashlari kerak.

6) Kimyo fanini o‘qitishda muloqotga yo‘naltirilgan texnologiyalar. Ushbu texnologiya har bir talaba uchun bilimni shaxsiy yutug‘iga aylantiradigan faol muloqot holatlarini yaratishni o‘z ichiga oladi.

7) Ko‘p bosqichli o‘qitish texnologiyasi kimyoni o‘qitishda shaxsiy kompetensiyalarga erishishga yordam beradi. Zero, aynan shu yondashuv bilan talabaning o‘zi faoliyat yo‘nalishini [4], vazifalar darajasini tanlaydi va uni o‘zi hal qiladi. Va o‘z navbatida, bunday faoliyat mustaqillikni va o‘rganish uchun motivatsiyani rivojlantiradi.

8) Keys texnologiyasi - tizim-faoliyat yondashuvining printsipi sifatida.

9) Integratsiyalashgan ta‘lim texnologiyasi. Integratsiyalashgan dars - bu ikki yoki undan ortiq fanlardan o‘zaro bog‘langan material o‘rganiladigan darsning maxsus turidir[1]. Umumlashtiruvchi darslar odatda integratsiyalashgan darslar shaklida olib boriladi. Bunday darslar odatda mantiqiy fikrlashni, muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi va atrofdagi voqelikni tushunishga yo‘naltiradi.

Bunday darslar oliy ta'limlarda ham qo'llaniladi va talabalarning o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini, zukkoligini rivojlantiradi va tarbiyaviy funksiyani bajaradi.

10) Masofaviy ta'lim texnologiyalari – bu ta'limning ochiqligini ta'minlovchi, uning sifatini oshiradigan va yangi imkoniyatlarni joriy etuvchi texnologiyalardir. Masofaviy ta'lim sizning shaxsiy jadvalingiz bo'yicha o'qishni o'z ichiga oladi. Talaba o'qituvchi bilan maslahatlashish huquqiga ham ega, lekin u ko'p vaqtini elektron kitoblar, ma'lumotnomalar va ma'ruza matnlari bilan ishlashga sarflaydi.

Raqamli resurslardan foydalanish metodikasi

1. Dars oldidan tayyorgarlik

- Dars mavzusiga mos raqamli resurslar tanlanadi.
- O'quvchilarga foydalaniladigan platformalar haqida qisqacha tushuntirish beriladi.

2. Dars davomida foydalanish

- Interaktiv taqdimotlar va video darsliklar orqali mavzuni tushuntirish.
- Virtual laboratoriya yoki animatsiyalar orqali kimyoviy jarayonlarni vizuallashtirish.
- O'quvchilar bilan onlayn test yoki viktorinalar o'tkazish.

3. Darsdan keyin mustahkamlash

- O'quvchilarga qo'shimcha mustaqil o'rganish uchun onlayn manbalar berish.
- Sun'iy intellekt yordamida murakkab topshiriqlarni bajarish imkoniyatlarini o'rganish.

Raqamli resurslardan foydalanishning afzalliklari

- Murakkab mavzularni oson tushuntirish.
- O'quvchilarning fanga qiziqishini oshirish.
- Nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash.
- O'qituvchilarga dars jarayonini samarali tashkil etishda yordam berish.

Professional ta'lim o'quvchilarining kimyoviy ta'lim sifati raqamli ta'lim resurslarini joriy etish metodologiyasi bilan qanday bog'liqligini tushunish uchun biz tadqiqot o'tkazdik. O'rganish davomida biz turli xil yondashuvlardan foydalandik, ulardan biri qiyosiy pedagogik tajriba, bizning holatimizda kimyo o'qituvchilari o'rtasida tajriba. Tadqiqotda ma'lum bo'lishicha, kimyo darslarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi hamda o'quvchilarning axborot madaniyatini

oshirishga xizmat qiladi. Talabalarning kimyo fanini o'rganishga bo'lgan kognitiv qiziqish darajasini o'rganish maqsadida kimyo darslarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasi ishlab chiqildi. Birinchi bosqichda turli maktab o'quvchilari o'rtasida so'rov o'tkazildi, so'rov davomida olingan ma'lumotlar kimyoni o'rganishda talabalarning turli masalalarga qiziqishlarini aniqlash imkonini berdi.

So'rov quyidagicha o'tkazildi: o'quvchilardan mavzu bo'yicha o'z fikrlarini aks ettiruvchi fikrlarni ko'rsatish so'ralgan. Kimyo faniga bo'lgan qiziqishga bag'ishlangan ma'lumotlar to'planib, quyidagi xulosaga kelindi: 25% o'quvchilar kimyo darsi juda qiziqarli va ma'lumot beruvchi dars ekanligini ta'kidladilar, 30% kimyo darslarida amaliy ishlar ko'proq bo'lishini istashlarini, 40%i fanni Yagona davlat imtihonini va asosiy davlat imtihonini muvaffaqiyatli topshirish uchun juda muhim va zarur deb hisobladi va 50% kimyo qiyin fan ekanligini va bu talabalar bu fanni qiyin deb bilishini ko'rsatdi.

Bolalarga boshqa savollar ham berildi. So'rov ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki: talabalarning 10% kimyoning kelib chiqishini o'rganishni, 22% virtual laboratoriyaga tashrif buyurishni, 31% amaliy ish qilishni, 24% kimyo masalalarini hal qilishni xohlaydi, va 13% javob bermadi.

"Kimyodan qaysi mavzular sizni qiziqirmaydi?" - Ko'pgina talabalar kimyoviy bog'lanish turlarini ko'rsatdilar. "Ularning kimyo darsiga qiziqishi nimada uyg'otadi?" degan savolga o'quvchilar: "multimedia materiallari (39%) va tajribalar (53%)"; "Kimyo darslarida menga yoqmaydigan narsa": reaksiya tenglamalarida koeffitsientlarni joylashtirish (50%), muammolarni hal qilish (18%) va qiziq bo'lmagan tarkib (9%). Shunday qilib, raqamli ta'lim resursi kimyo fanini o'rganishda o'zining samaradorligini isbotladi. Kimyo fanini yanada samarali o'rganish uchun an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda raqamli ta'lim resurslaridan ham foydalanish zarur, chunki faqat shu yondashuv o'quv jarayoni sifatini yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi. Interfaol texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi va turli xil ma'lumotlarga kirishni avtomatlashtirish ta'lim samaradorligi va sifatini sezilarli darajada oshiradi, bu Davlat Ta'lim Standartlarining joriy talablariga javob beradi[5]. Elektron ta'limni boshqarish uchun qulay interfeys o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga va o'quv faoliyatiga ijobiy munosabatni rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarning bilim sifatidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun V.P. Simonov. Talabalarning o'rganish darajasi (TSL) deganda bilimlarni o'zlashtirishning ketma-ket besh darajalari to'plami tushuniladi [7].

Javoblarni tahlil qilish uchun talabalarning bilim darajasini va tegishli bilimlarni o'zlashtirish darajasini aniqlashga qaratilgan metodologiya qo'llanildi. Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida o'quvchilari bilimlarini yangi vaziyatga o'tkazish qobiliyati asta-sekin o'sib boradi, fanga qiziqishi ortadi, o'rganish yaxshilanadi.

Xulosa.

Tajriba natijalariga ko'ra, kimyo fanini o'qitish jarayoniga raqamli ta'lim resurslarini joriy etish bo'yicha taklif etilayotgan metodika samarali, degan xulosaga kelish mumkin. Shu bois raqamli ta'lim resurslaridan an'anaviy o'quv qo'llanmalari bilan birgalikda foydalanish samarali o'quv qo'llanma hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, darslarni an'anaviy formatda o'tkazishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalangan holda o'rganish darajasi bir xil raqamli ta'lim resurslaridan bir xil darslarda masofadan turib foydalanishga qaraganda ancha yuqori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Taylakova Guli Bekmuratovna Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish aspektlari
3. Murodov Sh.N. Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish – davr talabi. Pedagog Jurnal // <https://www.pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/871>
4. M.M.Xolmuxammedov. "Professional ta'lim tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida modernizatsiya qilish". Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal. 2021. 6-son.
5. Tillayev A.I. Axborot texnologiyalari kurslari bo'yicha elektron darsliklar yaratish va ularni ta'limda qo'llash // Amaliy matematika va informatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari – Al-xorazmiy xalqaro ilmiy anjuman.
6. Bepalko, V.P. Pedagogika i progressivnie texnologii obucheniya / V.P. Bepalko. – M.: Visshaya shkola, 2001.
7. Zashivalova, Y.Y. Metodika kompyuternogo obucheniya ximii sredney shkole: uchebnoye posobiye dlya studentov visshix pedagogicheskix uchebnix zavedeniy – M.: Akademiya, 2005.
8. Kuznetsova, N.Ye. Texnologizatsiya protsessa obucheniya uchiteley ximii v pedvuze primeneniye personalnix kompyutero / N.Ye. Kuznetsova, I.V. Maruseva // Ximiya v shkole. – 2006. – №3.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.